

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 6 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 6

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 6

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№6 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2022-6>

Бош муҳаррир:

Тўхтасинов Илҳом

п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:

Тухтасинов Илхом

д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:

Tuhtasinov Ilhom

DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр

академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли

ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт

Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек

масбул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр

академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы

д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким

д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил

д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед

к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Джеймс Форт

Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддиқова Ирода

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар

д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек

отв. секретарь, доцент (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov

academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli

Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova

Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim

Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail

Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed

Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort

University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar

Doc. of philol. scien. (Georgia)

Yusupov Oybek

Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

1. Daminova Orzigul INGLIZ TILIDA ASPEKTUALLIK XUSUSIDA.....	5
2. Isaqova Munisa XALQARO HUQUQIY TERMINLARNING LESIKOGRAFIK TALQINI.....	10
3. Baxodirova Shaxlo ABDULLA QODIRIYNING LEKSIKOGRAFIYA BORASIDAGI FAOLIYATI, QARASHLARI.....	15
4. Ганиева Дилдорахон МОДАЛ ВА КЎМАКЧИ ФЕЪЛЛАРНИНГ СИНКРЕТИК ҲАМДА ПОЛИФУНКЦИОНАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	22
5. Bayram Bilir O‘RXUN BITIKLARIDA I HARFI VA YOPIQ E TOVUSHINING YEVROPALIK VA RUS TURKOLOGLARI TOMANIDAN TRANSKRIPSIYASI.....	25
6. Jumanova Shohista TARJIMONNING YUTUQ VA KAMCHILIKLARI (CHO‘L PONNING “KECHA VA KUNDUZ” ASARI MISOLIDA).....	29
7. Сулайманова Нилуфар ВОЗНИКНОВЕНИЕ КАТЕГОРИИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ В ИМПЛИЦИТНОЙ ФОРМЕ.....	34
8. Хазраткулиён Дилшодан Фарходзод ЎЗБЕКИСТОН ТОЖИК АДАБИЁТИДА МАДЕҲА ШЕЪРИ РИВОЖИ ҲАКИДА.....	43
9. Qodirova Fazilat, Ayakulov Nurbek, Ayakulova Aziza PROBLEMS OF SYNONYMY AND ANTONYMY OF TERMS – THEORETICAL REVIEW.....	50
10. Ахмедова Дилдора ЎЗБЕК ТИЛИНИНГ ЭТИМОЛОГИК ЛУҒАТИ – КОРПУС СЕМАНТИК КЕНГАЙТМАСИНИНГ АХБОРОТ БАЗАСИ.....	54
11. Абдусаламова Лобар Акбар кизи ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ ИЖДИНИ ДАВРЛАШТИРИШ МАСАЛАСИГА ДОИР: ОДОРОКОЛОРИСТИК МОТИВЛАРНИ ЎРГАНИШ АСПЕКТИДА.....	59
12. Yusupova Guzal Rashitovna NARRATIV TRANSFORMATSIYALAR NI KOYA NUTQINI MODELLASHTIRISHNING ASOSIY VOSITALARIDAN BIRI SIFATIDA.....	64
13. Раупова Мухайё Насировна ОБРАТНЫЙ ПЕРЕВОД КАК СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ АДЕКВАТНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ ПЕРЕВОДЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ).....	70
14. Fayzulloyeva Zilola Zafarovna BADDIY MATN XUSUSIYATLARI VA UNING TARJIMASIDAGI QIYINCHILIKLARI.....	76
15. Хидирова Мухлиса Алишер кизи “ЖАЛЛОД КЎШИҒИ” ҲУЖАТЛИ РОМАНИДА ОИЛАНИНГ ИЖТИМОИЙ-СИЁСИЙ ҲАЁТДАГИ ЎРНИ.....	82
16. Воситов Валижон Абдувахобович XVI-XVIII АСРЛАРДА ТУРКИЙ СЎЗЛАР ИНГЛИЗЛАР НИГОҲИДА.....	89
17. Burknonova Aziza Ihtiyorovna THE IMPORTANCE OF COMMUNICATIVE COMPETENCE IN LEARNING AND TEACHING A SECOND LANGUAGE.....	96
18. Norova Mavluda Fayzulloyevna STYLISTIC-SEMANTIC CHARACTERISTICS OF WORDS WITH SOUND CHANGE IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES.....	102

19. Giyasova Dilafruz Xamzaevna MUAYYAN MAQSADLAR UCHUN INGLIZ TILI DARSLARIDA INGLIZ TILINI O'RGATISHDA TINGLASH KO'NIKMALARINING AHAMIYATI.....	108
20. Sadri Sa'diev, Fariduni Farhodzod (Yuldashev) БУГУНГИ ВА КЕЛАЖАК АВЛОДГА МУРОЖААТНОМА ЁХУД БИР ШЕЪРКИМ, МАНГУЛИККА ДАХЛДОР.....	112
21. Махаммадов Бобир Исан ўғли ИНГЛИЗ ТИЛИДАГИ АНДРОИД ОПЕРАЦИОН ТИЗИМИ МОБИЛЬ ИЛОВАЛАРИ (АОТМИ) ТЕРМИНЛАРИНИНГ СТРУКТУР ХУСУСИЯТЛАРИ.....	115
22. Хаитов Мурод Атаназарович, Абдуллаев Ибодулла Қочқарович ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ХОДИМЛАРИ ОРАСИДА КАСАЛЛАНИШ ВА УНИ КЕЛТИРИБ ЧИҚАРУВЧИ ОМИЛЛАРНИНГ ТИББИЙ-ИЖТИМОЙ ЖИХАТЛАРИ.....	122
23. Икрамова Шахло Абдурасуловна ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА ЗНАЧЕНИЯ СЛОВА.....	130
24. Мамасолиев Илхам Убайдуллаевич НОВЫЕ СЛОВА И СОЧЕТАНИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ В ПЕРИОД РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (на материале средств массовой информации).....	135
25. Миралимова Шахзода Хасанбоевна ИНТЕРНЕТ – МУЛОҚОТНИНГ ЯНГИЧА ТИЗИМИ.....	141
26. Худойберганова Д.С., Абдурахимова Ф.Б. ОЛАМНИНГ ЛИСОНИЙ МАНЗАРАСИГА ИЛМИЙ ЁНДАШУВЛАР.....	147
27. Abduraximova Taxmina Toxirjonovna, Kodirova Mukaddas Tog'ayevna INGLIZ TILIDA GENDERNING LEKSIK IFODASI.....	153
28. Izzatbek Rejapov SON KOMPONENTLI FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING MAVZUIY-SEMANTIK TAHLILI.....	158
29. Ниёзова Шоира Тоировна ҚИЁСИЙ ЛИНГВИСТИКАНИНГ ФАН СИФАТИДА ШАКЛЛАНИШИ.....	165
30. Abduraximova Taxmina Toxirjonovna, Kodirova Mukaddas Tog'ayevna INGLIZ TILIDA GENDERNING LEKSIK IFODASI.....	170
31. Бабахаджаев Рашид Хашимович ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ.....	175
32. Жумаева Дилноза Бахшуллоевна АНТРОПОНИМИК МУРОЖААТ БИРЛИКЛАРИ ВА УЛАРНИНГ НУТҚИЙ-МАВЗУИЙ ТУРЛАРИ.....	180
33. Ваымуродова Laylo Кахрамоновна NUTQIY FAOLIYAT VA NUTQIY STRATEGIYANING PRAGMATIK IFODASI.....	185

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Yusupova Guzal Rashitovna

Samarqand davlat chet tillar instituti

katta o'qituvchisi (PhD)

maryamamirovna142013@mail.ru

NARRATIV TRANSFORMATSIYALAR HIKOYA NUTQINI MODELLASHTIRISHNING ASOSIY VOSITALARIDAN BIRI SIFATIDA

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7393793>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola narrativ transformatsiyalarini badiiy hikoyani modellashtirish strategiyasi sifatida ko'rib chiqadi. Tadqiqotning vazifalari muallifning til tuzilmalarini qasddan deformatsiyasining asosiy motivatsiyasini asoslash va hikoya tuzilmalarini kognitiv modellashtirish jarayonida semantik siqishning ishlash printsipini aniqlashdan iborat. Tadqiqot ob'ekti - muallif tomonidan hikoya transpozitsiyasida kodlangan va badiiy matnni sharhlash jarayonida qabul qiluvchilar ongida aks ettirilgan / paydo bo'ladigan ma'lumotlar.

Kalit so'zlar: narrativ transformatsiyalar, xayoliy (fiktsional) haqiqat, ong oqimi, vaqtning konfiguratsiyalari.

Юсупова Гузал Рашитовна

старший преподаватель (PhD)

Самаркандского государственного

института иностранных языков

maryamamirovna142013@mail.ru

НАРРАТИВНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ, КАК ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНОГО ДИСКУРСА

АННОТАЦИЯ

В настоящей статье рассматриваются нарративные трансформации в качестве стратегий моделирования художественного нарратива. В задачи исследования входят обоснование основной мотивации авторской намеренной деформации языковых структур и определение принципа работы семантической компрессии в процессе когнитивного моделирования нарративных структур. Объектом исследования является информация, закодированная автором в нарративных транспозициях и отражающаяся/возникающая в сознании реципиентов в ходе интерпретации художественного текста.

Ключевые слова: нарративные трансформации, фикциональная действительность, поток сознания, темпоральные конфигурации.

Yusupova Guzal Rashitovna
PhD, Assistant Professor of Samarkand
State Institute of Foreign Languages
maryamamirovna142013@mail.ru

NARRATIVE TRANSFORMATIONS AS ONE OF THE MAIN TOOLS FOR MODELING NARRATIVE DISCOURSE

ANNOTATION

This article discusses narrative transformations as strategies for modeling literary narrative. The research objectives include justification of the main motivation of the author's intentional deformation of language structures and determination of the principle of semantic compression operation in the process of narrative structures cognitive modeling. The research object is the information encoded by the author in narrative transpositions and reflected / emerging in the minds of recipients in interpreting a literary text.

Key words: narrative transformations, fictional reality, stream of consciousness, temporal configurations.

Большинство американских литературоведов признаёт, что У. Фолкнер при его несомненной гениальности является одним из трудно читаемых, а возможно - и редко читаемым американским классиком. Он самый европейский из всех американских писателей - Европа признала его намного раньше и безоговорочно, чем сама Америка, которая начинает открывать для себя нового У. Фолкнера после присуждения Нобелевской премии в 1949 г.

Проводя параллели между Э. Хемингуэем и У. Фолкнером, следует отметить, что по уровню таланта, на наш взгляд, они равны. У них идентичные картины мира, схожая метафизика. Всем известное произведение Э. Хемингуэя «Старик и море» пересекается в философском плане и основной идеологии с повестью У. Фолкнера «Медведь», которая считается одним из сильнейших произведений зрелого У. Фолкнера. При этом Э. Хемингуэй и У. Фолкнер отличаются друг от друга в эстетических аспектах. Э. Хемингуэй всегда тяготел к лаконизму, а У. Фолкнер - к так называемой избыточности стиля. Основное их различие в том, что у Э. Хемингуэя есть оригинальный - как его потом стали называть критики - «телеграфный стиль», выработанный к концу 20-х годов и впоследствии неизменный, а только усовершенствованный (стилевые эксперименты Э. Хемингуэя остались в черновиках), У. Фолкнер же, в отличие от Э. Хемингуэя, не боялся экспериментировать -, например, с образом времени. В его творческой копилке невозможно найти ни одну книгу с последовательным нарративом. Писатель постоянно пытался использовать новые техники и полностью продумывал с этой точки зрения каждое своё произведение. При этом в стилистическом плане он был настолько многообразен и многогранен, что в его творчестве встречаются произведения, которые написаны прозрачно в традиционном стиле, но также блестяще, как и экспериментальные тексты. Необходимо отдать должное смелости У. Фолкнера, который не боялся поражений на литературном поприще, и даже свой лучший роман «Шум и ярость» он парадоксально называл «моё блестящее поражение».

У. Фолкнер наверняка знал, как можно создать литературный бестселлер, но он жертвовал эффектами в пользу художественного смысла и глубины текста.

Интересно определить место У. Фолкнера в литературе, который, безусловно, входит в классику, но не культовую. Культовая классика более доступна и понятна широкому читателю, а в текст У. Фолкнера необходимо «врастать» в силу того, что в своём творчестве он использует небанальные нарративные стратегии.

Роман У. Фолкнера «The Sound and the Fury», опубликованный в 1929 году, представляет собой весьма смелый художественный опыт. Необычные и на первый взгляд нелогичные модели нарративных конструкций, реализуемых в технике авторского письма, отнюдь не являются самоцелью – просто они наилучшим образом соответствуют той эстетической

задаче, которую поставил перед собой автор. Исследователи отмечают следующую закономерность в моделировании художественного текста активным читателем, который следит за «процессом порождения текста». Фикциональный мир произведения характеризуется, с одной стороны, «стремлением к регулярности...», с другой – намеренной актуализацией потенциальных возможностей языка, т. е. созданием неологизмов на разных уровнях языка» [Кольцова, 2007: 5].

Все, что связано с созданием неологизмов, непосредственно относится и к роману У. Фолкнера «The Sound and the Fury». Особое внимание данной проблематике будет уделено в последующих параграфах главы.

Составляющими моделирования художественного текста являются нарративные трансформации.

Нарративные трансформации – это определенные повествовательные приемы, которые непосредственно зависят не только от жанра, направления произведения, стиля автора и т. д., но и подчинены основной идее автора. Нарративные трансформации возникают как результат переосмысления автором основной идеи произведения, в корне которой, как правило, может лежать определенная ситуация или история [Юсупова, 2017:133].

Рассматривая особенности нарративной трансформации и проблему нарративного конституирования в рамках исследуемого романа, следует выделить такие понятия, как «история» и «дискурс». Существует огромное количество определений данным понятиям, но, на наш взгляд, наиболее продуктивно определение Ц. Тодорова, видевшего в произведении одновременно два аспекта: «Оно есть история в том смысле, что вызывает образ определенной действительности». С этим должны согласиться, это и есть закон построения фикциональной действительности, учитывая индивидуальный дискурс: «... На этом уровне учитываются не нижеследующие события, а способ, которым нарратор нас с ним знакомит» [Todorov, 1966: 126].

Еще раз уточним: в понятие «история» входит всё, что представлено в повествовательном произведении эксплицитно и имплицитно в совокупности, а дискурс – это способ репрезентации [Chatman, 1986: 19]. Следовательно, если речь идет о прозе «потока сознания», то целесообразно применение термина «дискурс», так как он содержит «историю» в трансформированном виде. Важно, как организует трансформацию «истории» автор и как происходит материализация истории в означающем ее тексте.

В силу того, что 3 из 4-х глав исследуемого романа У. Фолкнера «Шум и ярость» представляют собой дискурсы «потока сознания», автор не является и не может быть пространственно-временным ориентиром. В качестве своего рода «компас» может выступать нарратив каждого из персонажей. Следовательно, раскрывая коммуникативную и ориентирующую функции дискурсов героев-братьев, можно воссоздать историю семьи Компсон в том объеме, в котором ее задумал автор.

В проблематике особенно привлекательна сложная модель нарочито созданных автором временных взаимоотношений. Специфика наррации заключается в определенном способе организации излагаемого содержания во времени – темпоральности. При этом ключевыми становятся вопросы о соотношении различных типов темпоральных конфигураций – единичных или повторяющихся событий, состояний, универсалий, а также вопросы о разграничении временных потоков – объяснительно упорядоченной логики развития событий, и иных вариантов интерпретации времени в повествовании.

Интересна концепция «времени» у У. Фолкнера, который считал, что прошлое как категория времени не существует. Прошлое – это не прошлое (past is never died, it is even past) т. е. прошлое неподвластно смерти, и оно продолжает существовать в нашем настоящем. Прошлое оказывает фундаментальное влияние на абсолютно все процессы протекающие в нашем настоящем времени. Таким образом, У. Фолкнер проецирует концепцию времени и пространства, заложенную в Библии на исследуемый роман. Обобщенная модель всего человеческого и прошлое, которое всё время продолжается в настоящем. Грех Адама падает на его потомков и продолжает жить во всех остальных частях святописания.

Существует несколько концепций времени: время циклическое и время линейное. Циклическое время зафиксировано в античных мифах, мифах скандинавов и немцев. Т. е. это время, которое повторяет самого себя (змея кусающая свой хвост). В понимании древнего грека Троянская война это не только то, что было, но и то, что будет и всё будет идти по кругу.

Линейная концепция времени появляется немного позже в эпоху средневековья, когда определяющим типом сознания становится сознание христианское. Линейное время – это время, текущее из одной точки в другую точку. Это время можно соотнести с историей христианского мира, где есть начальная точка А – это грехопадение Адама и с этого начинается история всей цивилизации. Грех Адама падает на его потомков и всё это должно закончиться в точке В, которая представляет собой один из конечных пунктов – страшный суд. Именно страшный суд – это не наказание, а награда, потому что все поступки человека будут взвешены и оценены самой высшей инстанцией. При этом в христианстве дойдя до точки В, невозможно вернуться в точку А, потому что не будет нового Адама, не будет грехопадения и т. д. Таким образом, согласно святописанию, самые лучшие представители человечества перейдут в новую духовную фазу существования мира.

Существует ещё одна концепция линейного времени, где из точки А время идёт в бесконечность.

В романе «The Sound and the Fury» У. Фолкнер моделирует все три вида времени.

В нарратив Бенджи, по большей части, вплетено циклическое время. На протяжении всего романа Бенджи плачет это своего рода лейтмотив – гнетущий рёв, который проходит по всему роману. Сам У. Фолкнер пишет о том, что именно в рёве Бенджи отражалась вся безголосая боль вселенной. Для Бенджи мир представляет собой купированный апокалипсис. Его время это бесконечно повторяющееся циклическое время, где нет начала и конца. Он не способен осознать, что Кэдди нет, потому что для него нет ни прошлого, ни настоящего ни будущего, просто циклическая реальность, которая всё время его возвращает к пункту А, которым является Кэдди. Не случайно первая часть романа написана в особом грамматическом времени – это Past Simple, которое олицетворяет прошлое навечно закольцованное из которого нет выхода. Мир Бенджи – это бесконечная боль, его мир никуда не сдвинется и будет заперт в точке бесконечной боли, связанной с утратой сестры Кэдди, которую он тоже не способен осознать. Он лишен самой главной награды, возможности понять, что, вообще, с ним происходит.

Второй герой романа Квентин, тоже изъят из линейного времени, как и Джейсон. Только четвертая часть совпадает с линейным временем во всех его отношениях. При этом героиня Кэдди существует в пространстве вечности. Кэдди это своего рода метафора, ускользающей от нас жизни. Кэдди почти не описывается в романе, но она создана из всех четырёх элементов природы: вода, огонь, воздух и земля. Она как бы состоит из этих элементов. В тексте много моментов, которые подтверждают данное утверждение. Особенно важно подчеркнуть тот факт, что Кэдди пахнет деревьями, а запах может переноситься только по воздуху, Кэдди пахнет жизнью, Кэдди и есть жизнь т. е. её невозможно убить.

Таким образом У. Фолкнер представляет модели мировидения и мировосприятия. Т. е. можно жить как Бенджи, смотреть, но ничего не понимать или как Квентин наделяя жизнь свойствами абсолютно ей не присущими и требовать от жизни чего-то прагматического как Джейсон, и можно принимать жизнь такой какая она есть как это делает Дилси. В данном контексте Компсоны – это человечество и в частности индивид, с различным мировидением и мировосприятием. Бенджи – это ребёнок, Квентин – подросток, Джейсон-рационально взрослый и очень важно, что в этом романе встречаются часто повторяющиеся имена: Квентин – Квентина, Джейсон старший – Джейсон младший и т. д. У. Фолкнер показывает как имена повторяются из поколения в поколение, т. е. иносказательно человечество заперто в этом циклическом пространстве и времени, и оно оторвано от вечного абсолюта, которое достигается нравственными упражнениями. Кэдди не умирает, она уходит. Человек может умереть, а жизнь - нет, она просто уходит - для тех, кто неправильно понимает жизнь.

Следует заметить, что изменив принцип моделирования нарративных структур исследуемого романа, У. Фолкнер не смог бы выразить свои основные идеи и концепции, если была бы представлена беллетристическая история Кэди Компсон.

Таким образом, время является существенным моделирующим модусом в романе У. Фолкнера «The Sound and the Fury». При этом следует разграничить следующие понятия: время мира и лингвистическое время. Наиболее точное, на наш взгляд, различие данных понятий дает Е. Фарино, который утверждает следующее: «Время мира всегда может быть переведено в объект высказывания и может быть доступно находящемуся в этом мире (персонажу). В романе У. Фолкнера «The Sound and the Fury» дается структурно закрепленное историческое время April 7, 1928; June 2, 1910;» April 6, 1928; «April 8, 1928. Оно закреплено за появлением материальных объектов, за модой и т. д. Это традиционный прием, однако У. Фолкнеру доступно другое, что исследователь именуется «лингвистическим временем», которое: «...исходит от повествующего (говорящего) и может создавать те или иные временные перспективы (точки зрения) на повествуемый мир, т. е. превращать его, например, в настоящий или прошедший, в будущий или в бывший и т. п.» [Фарино, 2004: 363–364]. В исследуемом романе У. Фолкнера превалирует лингвистическое время, так как повествование трех его частей ведется от имени разных персонажей, в технике «потока сознания», и только последняя, четвертая, - от имени самого автора. В последнем случае мы имеем дело с «временем мира».

Время как художественная категория привлекает внимание многих исследователей на протяжении последних десятилетий XXI века [см.: Падучева 1996, Андреева 1996, Genette 2002, Andrews, Squire, Tamboukou, Ricoeur 2008; Тураева З. Я. 1986 и др.]. Романы У. Фолкнера подчеркивают то филигранное мастерство «особого осмысления времени, сложное переплетение разных временных пластов», о чем свидетельствуют структуры его романов, нарушение реальной, «земной» последовательности жизни мотивируются писателем художественной логикой, необходимостью «вторжением в их последовательность, нарушения в повествовании» [Ушникова, 2010: 59–60]. Можно сказать, что все вышеперечисленные особенности категории времени как категории нарратива У. Фолкнер использует в своем романе. Ощущение спутанного времени на макро- и микротекстовых уровнях, резкие переходы к разным временным пластам (в рамках каждой главы и всего романа), «вторжение» в их последовательность, композиционное «вторжение» (главы расположены в нехронологической последовательности) являются нарративными приемами, которые автор вплетает в нить повествования всего романа.

Исследование когнитивно-коммуникативных функций дискурса «потока сознания» с позиций восприятия художественного текста наиболее продуктивно при его членении на нарративные уровни. В. Шмид предлагает следующую модель нарративных уровней: события, история, наррация и презентация наррации [Шмид, 2003: 159–160]. Развивая теорию В. Шмида и проецируя ее на дискурс «потока сознания», а точнее – на примере исследуемого романа У. Фолкнера можно выделить следующую закономерность: механизм понимания текста в нашем случае выстраивается в последовательности: презентация наррации – наррация – события – история.

Список источников:

1. Andrews M., Squire C., Tamboukou M. Doing Narrative Research. – Social Science. – Sage Publications. – 2008. – 159 p.
2. Chatman S. Story and discourse: narrative structure in fiction and film. Cornell University Press, 1986. 277 p.
3. Genette G. Order, Duration, and Frequency // Narrative Dynamics: essays on time, plot, closure, and frames. Edited by B. Richardson. – Printed by Thomson-Shore. – 2002. – P. 25–34.
4. Todorov T. Les catégories du récit littéraire // Communications. 1966. № 8. P. 125–151.

5. Андреева К. А. Грамматика и поэтика нарратива: монография. – Тюмень: ТГУ, 1996. – 192 с.
6. Кольцова Л.М., Лунина О.А. Художественный текст в современной лингвистической парадигме. Учебно-методическое пособие для вузов. – Воронеж, 2007. – 51 с.
7. Тураева З. Я. Лингвистика текста: (Текст: структура и семантика): учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. № 2103 «Иностр. яз.». – М.: Просвещение, 1986. – 127 с.
8. Фарино Е. Введение в литературоведение: Учебное пособие. – СПб.: Издательство РГПУ им. А. И. Герцена, 2004. – 640 с.
9. Шмид В. Нарратология. – М.: Языки славянской культуры, 2003. – 312 с.
10. Юсупова Г. Р. Моделирование нарративных транспозиций в романе У. Фолкнера «The sound and the Fury». Вестник Челябинского государственного университета. 2017. № 3 (399). Филологические науки. Вып. 105. С. 132—138.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 6 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 6

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 6

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000